

Nilai – Nilai Pancasila Sebagai Landasan Moral Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Di Indonesia

Adyssa Aulya Harza, Karina Gisayu Larasati, Larasati Pratikno, Nagita Ramadhan,
Nelly Zahra Arifah

Universitas Bakrie

Email: aaulyaharza@gmail.com, kaaarinaagsy@gmail.com, larasatipratikno5@gmail.com,
nagitaraa21@gmail.com, arifahzhra30@gmail.com

Abstrak

Meskipun terdapat berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang menjamin kesetaraan dan perlindungan, pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan di Indonesia tetap menjadi masalah yang serius dan terus berkembang. Esai ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana ideologi Pancasila berfungsi sebagai landasan moral utama untuk mencegah dan memerangi pelanggaran hak asasi manusia perempuan. Budaya patriarki yang kuat, penegakan hukum yang lemah, dan pendidikan hak asasi manusia yang tidak memadai merupakan beberapa alasan utama pelanggaran yang diidentifikasi dalam studi ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk mengadopsi nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, guna memerangi diskriminasi gender.

Kata Kunci: Pancasila, Hak Asasi Manusia (HAM), Perempuan, Diskriminasi Gender, Landasan Moral, Patriarki.

Abstract

Despite various national and international legal instruments that guarantee equality and protection, human rights violations against women in Indonesia remain a serious and growing problem. This essay aims to investigate how the Pancasila ideology functions as the main moral foundation for preventing and combating human rights violations against women. A strong patriarchal culture, weak law enforcement, and inadequate human rights education are some of the main reasons for the violations identified in this study. This shows how important it is for society and law enforcement agencies to adopt the values of Pancasila, particularly the values of humanity and social justice, in order to combat gender discrimination.

Keywords: Pancasila, Human Rights, Women, Gender Discrimination, Moral Foundation, Patriarchy.

Article Info

Received date: 10 December 2025

Revised date: 18 December 2025

Accepted date: 20 December 2025

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Di Indonesia diskriminasi dan berbagai bentuk kekerasan masih sering terjadi, pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan masih menjadi masalah yang serius. Latar belakang masalah ini menekankan betapa pentingnya membela hak-hak perempuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan negara Indonesia. Kelima sila Pancasila berfungsi sebagai landasan moral yang harus membela hak-hak semua orang, termasuk perempuan, serta seperangkat pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai landasan negara, Pancasila menekankan pentingnya “keyakinan kepada Tuhan YME, peradaban manusia dan keadilan, persatuan Indonesia, demokrasi berdasarkan kebijaksanaan dan musyawarah, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Nilai-nilai ini seharusnya menjamin penghormatan terhadap HAM, terutama bagi kelompok yang kurang terwakili seperti perempuan. Namun, dalam kenyataannya, pelanggaran HAM terhadap perempuan masih terus terjadi, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual.

Keadaan suatu pelanggaran HAM terhadap perempuan di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Sebagian besar dari lebih dari 300.000 adanya suatu kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat

pada tahun 2020 berasal dari lingkungan domestik, menurut data dari (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan). Grafik ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang melindungi perempuan, kerangka tersebut tidak diterapkan secara efektif, dan banyak perempuan tidak mendapatkan keadilan.

Terkait dengan pelanggaran HAM terhadap perempuan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih baik kedepannya. Hasil Penelitian ini di harapkan dapat mendorong kampanye hak asasi manusia yang tentunya lebih efektif di Indonesia serta meningkatkan pemahaman suatu hubungan antara perlindungan hak perempuan dan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bermanfaat tidak hanya bagi para akademisi tetapi juga bagi politisi dan organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen untuk memperjuangkan hak asasi manusia.

METODE

Studi deskriptif dalam penulisan ini menggunakan suatu pendekatan tinjauan literatur untuk mengumpulkan serta menganalisis data mengenai pelanggaran HAM terhadap perempuan dan nilai-nilai Pancasila dari berbagai sumber. Penelitian ini menggunakan analisis dokumen dan tinjauan literatur sebagai metode pengumpulan data. Data diperoleh dari studi dan laporan sebelumnya yang disusun oleh organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Salah satu kelemahan studi ini adalah fokusnya yang eksklusif pada pelanggaran HAM terhadap perempuan Indonesia dan pengabaianya terhadap pelanggaran HAM secara umum. Selain itu, penelitian ini menyoroti cita-cita Pancasila sebagai dasar moral dalam situasi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asasi Manusia

Karena setiap orang adalah manusia, HAM bersifat mendasar dan dalam hal ini tidak dapat dicabut. Hak-hak ini, yang memberikan perlindungan, timbul dari kerentanan dalam masyarakat, budaya, ekonomi, dan kehidupan sosial. Setiap orang memiliki hak-hak ini, tetapi cara penggunaannya bervariasi dari negara ke negara.

Menjaga martabat setiap individu merupakan tujuan HAM. HAM dalam hal ini memberikan landasan moral untuk mempertahankan *martabat manusia berdasarkan hukum*, bukan berdasarkan kehendak semata, situasi tertentu, atau suatu kecenderungan politik tertentu. Hak asasi manusia bersifat universal, saling terkait, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dipisahkan. Secara sederhana, setiap orang memiliki hak atas kebebasan, rasa aman, dan standar hidup yang layak.

Menjunjung tinggi martabat dan nilai-nilai manusia merupakan tujuan utama “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948”, yang sering disebut sebagai “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”. Oleh karena itu, setiap orang di planet ini harus berkomitmen untuk mengimplementasikannya. Namun, pada kenyataannya, prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia telah terganggu oleh tantangan ras, kelas, gender, dan lainnya.

“Menurut Pasal 1 yang menyatakan” : *Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.*

“Pasal 2 menyatakan” : *Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti kebebasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lainnya.*

“Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999” Republik Indonesia mendefinisikan HAM sebagai kumpulan hak yang melekat pada sifat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME serta merupakan anugerah-Nya yang harus diakui, dipertahankan, dan dilindungi oleh (negara, hukum, pemerintah, dan martabat manusia).

“Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 3”:

- 1) *“Setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.”*
- 2) *“Setiap orang berhak atas kesamaan kedudukan di hadapan hukum, kepastian hukum, perlindungan, dan perlakuan yang adil.”*
- 3) *“Setiap orang berhak atas perlindungan nondiskriminatif atas kebebasan dasar dan hak asasi*

manusia.”

Nilai–Nilai Pancasila sebagai Landasan Moral Pencegahan Pelanggaran HAM terhadap Perempuan

Sebagai landasan negara Indonesia, Pancasila memasukkan nilai-nilai universal yang berfungsi sebagai kerangka moral untuk mencegah pelanggaran hak asasi perempuan. Di antara prinsip-prinsip yang paling mendasar adalah cita-cita kemanusiaan yang termasuk dalam sila pertama. Cita-cita ini menekankan betapa pentingnya menghormati martabat setiap orang, termasuk perempuan. Pelanggaran HAM terhadap perempuan dalam hal ini, termasuk pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, menunjukkan ketidakhormatan terhadap standar moral yang seharusnya dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.

Selain itu, pelestarian hak asasi perempuan berkaitan erat dengan sila kedua Pancasila, yang mengacu pada “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Tujuan dari “keadilan sosial” adalah untuk menghapus prasangka dalam segala bentuknya, termasuk diskriminasi gender. Menurut laporan tahunan “Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)”, terjadi peningkatan yang mengejutkan sebanyak 330.097 kasus pada tahun 2024, naik 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan sebagian besar kasus terjadi di lingkup pribadi “kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, kekerasan oleh mantan pacar”. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial bagi perempuan di Indonesia belum sepenuhnya terwujud (Komnas Perempuan, 2024).

Prinsip Pancasila yang kelima tidak hanya menekankan keadilan bagi seluruh warga Indonesia, tetapi juga memberikan landasan moral untuk sepenuhnya menjamin hak-hak perempuan. Perempuan seringkali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Oleh karena itu, dalam hal ini tentunya sangat penting bagi pemerintah untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam semua kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi perempuan.

Pancasila juga berfungsi sebagai kode etik bagi penegak hukum. Dalam rangka melindungi perempuan dengan baik dalam situasi ini, aparat penegak hukum seharusnya menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam semua tindakan mereka. Sebagai contoh, aparat penegak hukum harus dapat melindungi korban kekerasan seksual, memberikan keadilan, dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku.

Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila bukan hanya sekedar gagasan tertulis, tetapi juga perlu diinternalisasi dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam upaya mencegah pelanggaran hak asasi perempuan. Semua lapisan masyarakat, termasuk “pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum, memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan di Indonesia.”

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM terhadap Perempuan

Salah satu alasan utama pelanggaran HAM terhadap perempuan di Indonesia adalah budaya patriarki yang kuat di negara tersebut. Budaya ini memandang laki-laki lebih unggul daripada perempuan dalam hal status dan kekuasaan, yang sering kali berujung pada tindakan kekerasan dan diskriminasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Revilliano & Prasetya, standar patriarki yang tertanam kuat menyebabkan kekerasan fisik, mental, atau seksual terhadap perempuan Indonesia.

Penegakan hukum yang lemah merupakan penyebab utama kejahatan hak asasi manusia terhadap perempuan, selain budaya patriarki. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” merupakan salah satu contoh undang-undang yang mengatur perlindungan perempuan, namun pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan harapan. Meskipun ada tanda-tanda peningkatan kesadaran untuk melapor, data dari Komnas Perempuan pada tahun 2024 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan tingginya jumlah kasus KDRT di Indonesia, terutama di sektor swasta. Menurut data terbaru dari “Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU 2024)”, kekerasan dalam rumah tangga menyumbang 16.656 dari total 339.782 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023.

Kurangnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan hak asasi manusia merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya angka pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan. Baik perempuan maupun masyarakat secara umum tidak memahami hak-hak mereka karena kurangnya pemahaman mengenai suatu hak-hak perempuan serta pentingnya kesetaraan gender.

Jenis- Jenis Hak Asasi Perempuan

Dalam rangka memberikan kesetaraan dan perlindungan bagi perempuan di Indonesia, hak asasi manusia perempuan mencakup sejumlah bidang penting. Hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi

adalah salah satu hak yang paling mendasar. Terlepas dari status sosial, agama, atau latar belakang pendidikannya, setiap perempuan memiliki hak untuk diperlakukan sama. Meskipun demikian, banyak perempuan yang terus menghadapi prasangka baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

Prasangka dan diskriminasi terhadap perempuan dapat terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Mereka mungkin mengalami prasangka di tempat kerja, dalam keluarga mereka (terutama dalam pernikahan), dan dalam masyarakat luas. Banyak individu, terutama perempuan, telah menyadari pentingnya “memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai HAM” yang perlu diakui dan dijunjung tinggi sebagai akibat dari prasangka ini. Namun, yang terpenting adalah memahami apa itu hak-hak perempuan. Baik sebagai manusia maupun sebagai perempuan, perempuan memiliki hak. Pengakuan terhadap hak-hak perempuan diatur oleh beberapa sistem HAM dalam konteks hukum hak asasi manusia. Baik sistem hak asasi manusia nasional maupun internasional memperlakukan hal ini.

Bersama dengan anak-anak, minoritas, pengungsi, dan kelompok-kelompok lain, perempuan dianggap sebagai kelompok yang rentan dalam sejumlah studi dan perjanjian internasional. Perempuan selalu berada dalam risiko dan sangat rentan terhadap bahaya, bahkan kekerasan yang dilakukan oleh diri mereka sendiri, karena mereka dipandang sebagai kelompok yang lemah dan tidak terlindungi. Perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan akibat kerentanan ini. Dalam sistem hukum ini, perempuan memiliki hak-hak sebagai berikut:

A. Hak – Hak Perempuan di Bidang Politik

Hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan juga diberikan kepada perempuan. Hak politik perempuan diakui dan dilindungi sebagai berikut: kemampuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan berkontribusi dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik;

- 1) Kemampuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan membantu membuat dan melaksanakan kebijakan
- 2) Kebebasan untuk memilih wakil dalam pemerintahan dengan memberikan suara dalam pemilihan umum yang bebas dan teratur; dan Landasan hukum untuk hak politik perempuan disediakan oleh instrumen internasional.
- 3) Kebebasan untuk berpartisipasi dalam asosiasi dan organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang menangani politik nasional dan pemerintahan.

Landasan hukum untuk hak-hak politik perempuan ini disediakan oleh perjanjian internasional.

B. Hak-Hak Perempuan di Bidang Kewarganegaraan

Setiap orang berhak atas kewarganegaraan yang sama dengan negara tempat mereka saat ini tinggal. Sebagai contoh, jika seseorang tinggal dan menetap di Indonesia, ia harus memenuhi persyaratan hukum tertentu untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Jika persyaratan ini terpenuhi, setiap orang berhak menjadi warga negara. Hak kewarganegaraan merupakan salah satu hak yang harus dimiliki oleh perempuan. Mereka berhak atas hak istimewa ini jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan negara. “Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)” seringkali mengandung bahasa yang dapat digunakan untuk membatasi hak-hak perempuan dalam bidang kewarganegaraan dalam kerangka perjanjian internasional. Hak-Hak Perempuan di Sektor Pendidikan dan Pengajaran

C. Hak- Hak Perempuan Di Bidang Pendidikan Dan Pengajaran

Karena pendidikan memungkinkan orang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di semua bidang - secara intelektual, mental, perilaku, dan ekonomi - pendidikan adalah fondasi paling penting bagi keberadaan manusia. Setiap orang berhak untuk bersekolah agar dapat memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, hak atas pendidikan dan pengajaran harus diberikan kepada semua orang di bumi, termasuk perempuan. Setiap orang berhak atas hal ini.

D. Hak-Hak Perempuan di Bidang Profesi dan Ketenagakerjaan

Perempuan harus memiliki hak yang sama sebelum, selama, dan setelah mereka mulai bekerja di bidang ketenagakerjaan dan tenaga kerja. Perempuan dalam hal ini tentunya harus memiliki suatu kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memilih suatu pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka guna menghentikan diskriminasi terhadap mereka di tempat kerja. Upah yang sesuai dengan kerja mereka, adanya lingkungan kerja yang aman serta sehat, kesempatan yang sama untuk pengembangan profesional dan peningkatan diri, serta kesempatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas kerja mereka, semuanya merupakan hak yang harus diperoleh oleh perempuan yang bekerja. Namun, tentu saja ada kasus di mana perempuan terpaksa meninggalkan posisi mereka. Perempuan juga berhak atas kompensasi yang adil berdasarkan kinerja dan kualitas kerja mereka ketika proyek selesai.

E. Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan

Selain itu, perlu ditekankan bahwa adanya tujuan bagi hak-hak perempuan di sektor kesehatan adalah untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan suatu perlindungan yang lebih terarah. Masalah kesehatan perempuan yang terkait dengan proses reproduksi mereka merupakan penyebab utama hal ini. Allah menciptakan perempuan dengan tubuh yang lebih lemah daripada laki-laki, kemampuan untuk hamil, dan menstruasi bulanan. Perempuan oleh karena itu harus diberikan perlindungan yang lebih khusus. 6. Tindakan Hukum Perempuan: Sebelum kemajuan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, perempuan dalam hal ini selalu berada di bawah kekuasaan laki-laki. Hal ini sering kali terjadi, terutama ketika perempuan harus meminta izin atau tunduk pada otoritas laki-laki untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Akibatnya, hak-hak perempuan diakui secara nasional dan global, dan mereka semakin sadar bahwa mereka memiliki kedudukan hukum yang sama dengan laki-laki. 7. Hak Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian: Istilah “pembubaran perkawinan” menggambarkan situasi di mana pasangan suami istri terpaksa mengajukan perceraian. Dalam situasi ini, semua pihak—terutama yang memiliki anak—memiliki hak dan kewajiban yang sama. Bagian yang adil dari harta bersama juga menjadi hak masing-masing pihak.

Konvensi Internasional Hak-Hak Perempuan

“Pasal 1 Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan” mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan (sebagai setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin) yang memiliki dampak merugikan atau menghilangkan pengakuan, pemenuhan, atau pelaksanaan kesetaraan perempuan dengan laki-laki, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang lainnya.

Perkembangan berbagai instrumen HAM nasional dan internasional, beserta “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”, yang pada dasarnya untuk menjamin nilai dan martabat setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, menunjukkan kemajuan dan upaya untuk mewujudkan penegakan dan perlindungan HAM.

“Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999”, yang terdiri dari “tujuh pasal (pasal 45–51)”, mengatur hak-hak perempuan, termasuk perkawinan, hak untuk memilih dan dipilih dalam semua profesi, serta akses terhadap pendidikan dan pengajaran.

Persyaratan gender praktis adalah tuntutan yang diajukan oleh laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan lebih sukses, mudah, dan efisien. Individu biasanya menyadari tuntutan ini dengan sendirinya.

Konsep hak asasi perempuan memiliki setidaknya dua makna tersembunyi. HAM didefinisikan dalam dua cara yang berbeda. Pertama, jelas bahwa perempuan memiliki hak. Yang kedua adalah bahwa ide hak asasi manusia lebih bersifat revolusioner dan bertujuan untuk mengubah dinamika kekuasaan berdasarkan gender.

Berikut ini adalah beberapa pasal mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang terdapat dalam konvensi hak asasi manusia yang telah diatur dan disepakati secara internasional:

- 1) Upaya untuk menegakkan HAM dengan mengacu pada suatu hak serta kewajiban yang setara sesuai dengan konstitusi negara, penegakan hukum, dan diskriminasi terhadap perempuan;
- 2) Negara-negara peserta dalam hal ini wajib mengesahkan suatu undang-undang yang melarang diskriminasi terhadap perempuan di bidang sosial dan politik; dan
- 3) Undang-undang yang melarang diskriminasi terhadap perempuan di bidang (pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan sosial-ekonomi) wajib disahkan oleh negara-negara peserta.
- 4) Sebuah komite internasional dengan basis geografis dan unsur-unsur dari sistem hukum utama serta berbagai bentuk peradaban manusia dibentuk untuk periode empat tahun guna mengevaluasi kemajuan implementasi terkait kewajiban negara-negara peserta untuk mengakhiri diskriminasi dalam hubungan perkawinan dan keluarga serta memberikan hak hukum yang setara bagi perempuan; dan
- 5) Konvensi ini tidak akan mempengaruhi perbedaan gender yang mungkin terdapat dalam undang-undang nasional. Selain itu, Konvensi ini tidak kaku. Setiap negara berhak untuk menyampaikan ketidakpuasan.

Selain diskriminasi berdasarkan gender, akses perempuan terhadap kesempatan di semua tingkatan—individu, institusional, dan sistemik—juga terpengaruh oleh diskriminasi yang berasal dari prangka sosiobudaya yang tidak menguntungkan yang terkait dengan kondisi mereka karena mereka adalah “perempuan” atau memiliki “ideologi gender.” Misalnya, perempuan lebih cenderung bekerja

di beberapa jenis pekerjaan tertentu daripada pekerjaan lain karena adanya asumsi ideologis bahwa mereka hanya cocok untuk pekerjaan yang sedang dilakukan. Perempuan lebih cenderung bekerja di sektor perawatan karena mereka diberikan kesempatan, bukan karena mereka tidak mampu atau tidak bersedia bekerja di sektor lain. Salah satu manifestasi ketidaksetaraan gender adalah kekerasan terhadap perempuan. Kesempatan perempuan untuk mencapai kesetaraan di tempat kerja dibatasi oleh teori gender. Salah satu manifestasi ketidaksetaraan gender adalah kekerasan terhadap perempuan.

Permasalahan Hak-hak Perempuan Di Indonesia

Kita harus membedakan antara istilah “gender” serta “jenis kelamin” untuk memahami dari pada konsep gender. Pembagian atau deskripsi dua jenis kelamin yang tidak dapat diubah yang merupakan penentu biologis-juga dikenal sebagai penentu alamiah atau kodrati-adalah definisi seks.

Sifat-sifat yang dihasilkan secara sosial dan budaya yang terkait dengan pria dan wanita termasuk dalam konsep gender. Misalnya, wanita dikenal karena kualitas seperti kekuatan, maskulinitas, kebaikan, daya tarik, dan akal. Karena karakteristik ini dapat dipertukarkan, ada perempuan yang kuat, logis, dan berkuasa serta laki-laki yang emosional, baik hati, dan keibuan. Semua karakteristik yang dapat dipertukarkan antara kualitas pria dan wanita juga dapat bervariasi dari satu kelas ke kelas lainnya dan berubah seiring waktu.

Karena mereka merupakan bagian dari status hukum suami mereka di dalam keluarga dan sebagian besar komunitas, perempuan tidak memiliki identitas yang terpisah. Oleh karena itu, pernikahan bukanlah hubungan yang setara. Salah satu hambatan implisit terhadap partisipasi perempuan dalam politik adalah cara para profesional di bidang sosial, politik, dan ekonomi memanipulasi keluarga. Keluarga sering dilihat sebagai tempat di mana “inferioritas perempuan” dan “superioritas laki-laki” dilembagakan. Karena dalam hal ini secara tradisional, pria dianggap sebagai kepala keluarga. Dalam struktur keluarga tradisional, di mana kepala keluarga laki-laki berada di posisi teratas, setiap anggota memiliki hak, tanggung jawab, waktu, dan nilai yang berbeda-beda.

Kekerasan terhadap perempuan sering kali dianggap sebagai suatu masalah pribadi di rumah yang dapat diabaikan oleh hukum karena adanya ketidakseimbangan yang mencolok antara sistem hukum dan kehidupan sehari-hari. Namun, masih ada beberapa kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk pemukulan, pemerkosaan, pelecehan, penganiayaan, dan penjualan perempuan kepada keluarga yang berpenghasilan rendah.

Sebagai contoh, untuk memahami hubungan antara penganiayaan terhadap buruh migran perempuan dan pelanggaran hak-hak perempuan berdasarkan instrumen nasional dan internasional, kekerasan terhadap buruh migran perempuan saat ini sering kali diakibatkan oleh ketidakadilan majikan.

Saat ini ada dua masalah tentang TKW, yaitu:

- 1) Para pemberi kerja mereka seringkali menyiksa mereka selama berbulan-bulan.
- 2) Peraturan mengenai pekerjaan belum memberikan perlindungan kepada mereka.

Hal ini tentunya disebabkan oleh suatu fakta bahwa sebagian besar karyawan wanita saat ini berpendidikan rendah dan tidak memiliki pengalaman kerja yang cukup. Mereka juga kekurangan pendidikan dan pengalaman sehingga mereka tidak dapat memperoleh informasi yang diperlukan. Selain itu, karena kurangnya pengalaman dan pendidikan, banyak wanita tidak pernah dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi di perusahaan.

Menurut Boediono, konsep keadilan seorang perempuan selalu relatif dan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Karena setiap orang memiliki persepsi subyektif yang berbeda tentang apa yang adil dan tidak adil, maka konsep keadilan tidak dapat diterapkan dan ditegakkan secara konsisten.

Karena kekuatan dan otoritas yang mereka anggap lebih besar dari organisasi perempuan, kelompok laki-laki dapat menjadi sumber kekerasan dalam beberapa hal. Negara dan masyarakat, yang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, juga melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan selain laki-laki yang memiliki kapasitas untuk melakukannya. Namun, pandangan tentang peran pria dan wanita dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kekerasan terhadap wanita.

Peraturan perundang-undangan akan selalu diperlukan untuk menegakkan kewajiban negara dalam melindungi HAM warganya, termasuk hak-hak perempuan, karena hak-hak tersebut diakui dan dilindungi. Selain kekerasan fisik, terdapat jenis kekerasan lain, seperti kekerasan mental dan pelecehan seksual.

Namun, jelas bahwa kekerasan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sejak “Majelis Umum PBB” mengeluarkan “Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap

Perempuan” pada tanggal 20 Desember 1993, komunitas internasional terus mendesak implementasi Konvensi Perempuan untuk melindungi HAM serta memberantas diskriminasi terhadap perempuan.

Menurut “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk Perempuan”, terdapat 3.169 kasus kekerasan di Indonesia pada tahun 2001, 5.163 pada tahun 2002, 7.787 pada tahun 2003, 14.020 pada tahun 2004, dan 20.391 pada tahun 2005. Ketidakmampuan KUHP untuk melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan, meningkatnya kesadaran korban akan hak-haknya, atau meningkatnya kesadaran aparat penegak hukum akan kekerasan terhadap perempuan, dapat menjadi faktor penyebab meningkatnya laporan kekerasan terhadap perempuan.

Data dari Pusat Pelayanan dan Konsultasi Hukum untuk Perempuan dan Keluarga dari tahun 1997 hingga 1998 kemudian digabungkan dengan data Komnas Perempuan. Statistik menunjukkan bahwa 30% kekerasan terhadap perempuan bersifat seksual, dan 27% bersifat fisik.

Berdasarkan “Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945”, “Semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintah, dan wajib mematuhi hukum dan pemerintah tanpa kecuali,” pemerintah telah secara resmi mengakui dan menetapkan prinsip kesetaraan gender.

Sebagai landasan, persyaratan ini digunakan untuk memfasilitasi akses, partisipasi, dan kontrol bagi pria dan wanita di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dengan cara ini, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional terkait penghapusan diskriminasi dan pemberdayaan perempuan. Namun, kebijakan dan undang-undang ini belum diterapkan dengan baik. Idealnya, undang-undang dibuat untuk mengatur kehidupan dan melindungi semua orang.

Perempuan mengalami marginalisasi dalam perekonomian akibat berbagai kebijakan pemerintah yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan sebagai akibat krisis ekonomi. Misalnya, kebijakan yang berkaitan dengan pekerjaan yang padat karya hanya tersedia bagi laki-laki. Contoh lain adalah bahwa statistik tidak selalu mencerminkan penghasilan yang diperoleh perempuan dari pekerjaan seperti menjahit, katering, atau bekerja di sektor informal. Sebaliknya, apakah mereka bekerja secara formal atau tidak, informasi ini selalu dikumpulkan dari suami yang menjadi kepala keluarga. Namun, kami mengakui bahwa banyak perempuan mendapatkan penghasilan melalui pekerjaan informal.

“Sistem pemilihan umum, komite, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem penunjukan di cabang eksekutif dan yudikatif harus menjamin representasi perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan,” demikian bunyi Pasal 46 Undang-Undang Dasar 1945. “Representasi perempuan” mengacu pada pemberian kesempatan dan posisi yang setara bagi perempuan untuk menjalankan peran mereka di departemen legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta di partai politik dan pemilihan umum, guna mendorong keadilan dan kesetaraan. Perempuan dapat berpartisipasi dalam politik, terutama sebagai calon legislatif, namun peluang ini bergantung pada pemimpin partai politik mereka.

Ketidaksetaraan gender bukanlah masalah selama ketidaksetaraan gender tidak menyebabkan kelahiran. Namun, masalahnya adalah ketidaksetaraan gender telah menyebabkan berbagai ketidakadilan bagi pria dan wanita, terutama bagi wanita. Baik pria maupun wanita menjadi korban dari sistem dan struktur yang dikenal sebagai ketidaksetaraan gender. Berbagai bentuk ketidaksetaraan dapat diamati untuk memahami bagaimana peran gender berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender. Bentuk-bentuk ketidakadilan ini meliputi kemiskinan ekonomi atau marginalisasi, subordinasi atau pengabaian dalam pengambilan keputusan politik, pembentukan label atau stereotip yang merugikan, kekerasan, dan indoktrinasi ide-ide tentang peran gender.

Kita harus memeriksa dan menentukan mana dari undang-undang kita yang sesuai dengan keadilan dan mana yang tidak sesuai dengan hak-hak perempuan, mengingat adanya pelanggaran hak asasi manusia. Ini merupakan komponen penting dalam menentukan sejauh mana kita mengharapkan reformasi legislatif yang akan melindungi dan menegakkan hak asasi perempuan.

Instrumen Nasional Perlindungan Hak-Hak Asasi Perempuan

Indonesia telah meratifikasi sejumlah perjanjian HAM yang diakui secara internasional sebagai anggota PBB. Salah satunya berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan, khususnya:

- a) “Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan didirikan dan diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.”
- b) “Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan disetujui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.”

Indonesia juga telah mengesahkan undang-undang untuk melindungi hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28A–28J Undang-Undang Dasar 1945”, yang memberikan pengakuan komprehensif

terhadap hak-hak tersebut. Ketentuan-ketentuan ini terinspirasi oleh perjanjian internasional seperti “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”.

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sebelum pemerintah menerbitkan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga” untuk melindungi hak-hak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dianggap tidak diatur. Tujuan-tujuan berikut ini menjadi landasan dalam pengesahan undang-undang ini:

- 1) Menghormati hak asasi manusia
- 2) Mempromosikan kesetaraan gender dan keadilan dengan menerapkan prinsip non- diskriminasi.
- 3) Memberikan suatu perlindungan bagi korban
- 4) Mencegah berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- 5) Memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga
- 6) Menjaga keharmonisan dan kemakmuran keluarga, serta mempertahankan integritasnya.

Anak-anak, pasangan kekasih, dan suami dapat melakukan Tindakan suatu kekerasan dalam rumah tangga. KDRT dapat terjadi antara orang-orang yang memiliki kekuasaan dan mereka yang lebih lemah, dan dapat mempengaruhi baik pria maupun wanita. Akibatnya, kekerasan yang dibahas di sini adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang-orang yang berada dalam posisi subordinat. Wanita sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena mereka dianggap sebagai orang yang lebih rendah dan inferior.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

“Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan”. Sifat kuno dan diskriminatif dari undang-undang sebelumnya, yang tidak cukup melindungi perempuan dan anak-anak, membuat perubahan menjadi mendesak. Sebuah undang-undang yang menjamin hak yang sama juga diminta. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006”, perempuan yang menikah dengan seseorang yang memiliki kewarganegaraan berbeda diperbolehkan memilih kewarganegaraan mereka sendiri. Di masa lalu, jika seorang perempuan menikah dengan seseorang yang bukan warga negara Indonesia, ia akan kehilangan kewarganegaraannya.

C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPPO)

Mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar, terutama yang menimpa pekerja migran, pekerja rumah tangga, dan pekerja seks komersial, merupakan tujuan dari “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” melarang perdagangan anak laki-laki dan perempuan. Namun, hukuman maksimalnya hanya enam tahun penjara, dan undang- undang ini belum lengkap. Oleh karena itu, mengakhiri semua bentuk perdagangan manusia merupakan tujuan utama Undang-Undang PTTPPO.

D. Undang-Undang Politik

Untuk memenuhi persyaratan agar perempuan dapat berpartisipasi dalam politik, sejumlah peraturan telah diterbitkan. Batasan 30% untuk representasi perempuan ditetapkan oleh “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD kemudian menggantikannya”. Diskriminasi positif adalah istilah untuk perilaku semacam ini. Aksi afirmatif adalah praktik memberikan perlakuan khusus kepada kelompok tertentu dalam upaya memberikan hak dan status yang setara. Untuk mencapai kesetaraan gender, kuota yang dialokasikan untuk partisipasi politik perempuan harus dimaksimalkan.

E. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)

Perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional harus mempertimbangkan perspektif gender, sesuai dengan “Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender”. Kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, nasional, dan negara merupakan tujuan dari tindakan ini. Analisis gender diwajibkan berdasarkan Instruksi Presiden ini untuk menentukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

F. Aturan Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Sebuah komisi khusus dibentuk untuk menangani kekerasan terhadap perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang juga dikenal sebagai Komite Perempuan, didirikan berdasarkan “Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005”. Tujuan pembentukan Komnas Perempuan secara khusus tercantum dalam “Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005”:

- 1) Untuk menciptakan suasana yang mendukung pemenuhan hak asasi perempuan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia;
- 2) Untuk meningkatkan upaya dalam memperjuangkan hak asasi perempuan serta mencegah dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

Dengan demikian, tanggung jawab Komnas Perempuan meliputi:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang “kekerasan terhadap perempuan Indonesia, berupaya mencegah dan menghentikan kekerasan, serta bekerja menuju pemberantasan totalnya;”
- 2) Menyelidiki dan mengkaji perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “perlindungan hak asasi perempuan”;
- 3) Memantau, mengumpulkan data, dan mencatat setiap kasus “kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan, kemudian menyebarluaskan hasilnya;”
- 4) Memantau masalah secara keseluruhan dan mengambil tindakan untuk mendorong pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- 5) Mendorong implementasi dan ratifikasi undang-undang yang mencegah dan mengakhiri adanya suatu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia; memberikan perlindungan, penegakan hukum, nasihat, dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif, serta organisasi masyarakat untuk mempromosikan hak asasi manusia perempuan yang lebih baik;
- 6) Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk memperkuat pertahanan, penegakan, dan pengembangan hak asasi manusia perempuan serta pencegahan dan eliminasi kekerasan terhadap perempuan Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini secara mendalam mengkaji konsep HAM dan tantangan yang terkait dengan perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia dengan menggunakan Pancasila sebagai kerangka etika. Beberapa temuan penting dapat diidentifikasi untuk membangun kesimpulan utama berdasarkan studi terhadap instrumen hukum nasional dan internasional serta statistik insiden kekerasan.

Pertama, setiap orang memiliki HAM yang fundamental dan tidak dapat dicabut sejak lahir, sesuai dengan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999”, yang mengakui “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)”. Prinsip dasar dalam menjaga martabat manusia haruslah universalitas. Namun, ketika berbicara tentang memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia, kenyataan sosial dan norma hukum jelas bertentangan.

Kedua, landasan moral yang kuat untuk melindungi perempuan dari pelanggaran hak asasi manusia dan mendorong kesetaraan gender disediakan oleh nilai-nilai pokok Pancasila, terutama yang berkaitan dengan (*keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab*). Sayangnya, Laporan Tahunan 2024 Komisi Nasional Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan tren peningkatan insiden kekerasan, terutama di lingkup pribadi (kekerasan dalam rumah tangga). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila belum sepenuhnya diinternalisasi dan diterapkan secara merata di seluruh masyarakat dan sistem peradilan.

Ketiga, budaya patriarki yang kuat yang diperkuat oleh penegakan hukum yang lemah dan pendidikan yang tidak mendukung kesetaraan gender merupakan penyebab utama pelanggaran HAM terhadap perempuan. Budaya ini menampilkan berbagai praktik ketidaksetaraan gender, termasuk marginalisasi, agresi, dan stereotip negatif yang menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan dan inferior. Akibatnya, meskipun Indonesia saat ini telah meratifikasi Konvensi tentang “Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)” dan memiliki Undang-Undang KDRT sendiri, faktor-faktor budaya membuat undang-undang tersebut tidak efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat dasar etis dan hukum untuk memperjuangkan suatu hak-hak perempuan di berbagai bidang (politik, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan), tugas yang paling sulit adalah mengubah stereotip gender yang diskriminatif dan mengambil tindakan praktis

REFERENSI

- Anggraeni, E. J. *Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan*. WICARANA, Vol. 2, No.1, 2023. Pp. 27-38.
- Audina, D. J. *Kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 2 Vol, No. 4, 2022. 148-154.
- DPR RI. 2017. Naskah Akademis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Jakarta: DPR RI. Available on website: HYPERLINK "<http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>" <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf> . Accessed Oct 28th , 2025.
- Eddyono, Sri Wiyanti. 2005. *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Luhulima, A. S. 2014. *CEDAW: menegakkan hak asasi perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Marantika, Lies dan Andy Yentriyani. 2004. *Pedoman Pendokumentasian Kekerasan terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan.
- Matompo, Osgar, Muliadi & Andi Nurul I. 2018. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Instans Publishing.
- Riyadi, Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Subarkah, A. A. J., & Tobroni, F. *Urgensi pengesahan RUU PKS terhadap instrumen penegakan hak asasi perempuan*. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Suzor, Nicolas, et.al. *Human Rights by Design: The Responsibilities of Social Media Platforms to Address Gender-Based Violence Online*. *Policy & Internet*. Vol. 11, No. 1, 2019. Pp. 84-103.